

ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI TABIIY- GEOGRAFIK ASOSGA EGA BO'LGAN NOMLAR VA ULARNING TRANSFORMATSIYASI

Komilova Nargiza O'rinboyevna

Farg'ona davlat universiteti v.v.b dotsenti
geografiya fanalari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

n.komilova76@gmail.com

Madraximov Ablazbek Erkinjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti magistranti

a.madraximov1994@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada geografik nomlarni tasniflash masalalariga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, ana shu tasniflash asosida Alisher Navoiy davridagi tabiiy-geografik asosga ega bo'lgan joy nomlarining makon va zamonda o'zgarishi ya'ni transformatsiyasi atroflicha ko'rib chiqilgan va taxlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Makrotoponim, mikrotoponim, etimologik tahlil, geografik termin, lingvistik tasnif, oronim, gidronim, potamonim, limnonim, pelagonim, transformatsiya.*

***Abstract:** This article addresses the issues of classification of geographical names. Also, on the basis of this classification, the transformation of the names of places with a natural-geographical basis in the era of Alisher Navoi in space and time was thoroughly considered and investigated.*

***Key words:** Macrotoponym, microtoponym, etymological analysis, geographical term, linguistic classification, oronym, hydronym, potamonim, limnonim, pelagonim, transformation.*

KIRISH. Geografik nomlarni tasniflash masalalari E.M.Murzayev, X.X.Xasanov, S.Qorayev, N.Oxunov, T.Enazarov, P.G'ulomov kabi olimlarning ishlarida batafsil yoritilgan. Bu masala ancha murakkab va serqirra bo'lganligi uchun hanuzgacha olimlar o'rtasida yagona qarorga kelinmadi. Biroq, tasnif turlari ko'p bo'lsa-da, ularning barchasi uchun xos bo'lgan, umumiy jihatlari mavjud. Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, har bir tasnifdan o'z o'zida foydalaniladi.

Geografik nomlarini tasniflash turli mezonlar asosida o‘tkazilishi mumkin. Hozirda 5 ta mezon (kriteriy) bo‘yicha geografik nomlarni tasniflash, biroz o‘zgarishlar bilan, deyarli barcha tadqiqotlarda kuzatiladi[1].

I. Toponimlarni geografik obyektlar hajmiga, katta- kichikligiga ko‘ra tasniflash. Bu mezon bo‘yicha geografik obyektlarni nomlari ikki guruhga, makro va mikrotoponimlarga bo‘linadi.

Makrotoponimlarga yirik geografik obyektlar- okean va dengizlar, qit‘alar va materiklar, daryolar va tog‘lar, mamlakatlar va o‘lkalar hamda shaharlarning nomlari kiradi.

Mikrotoponimlar o‘zida ariq, buloq, guzar, dala, dasht, jar, jilg‘a, tepalik, hovuz, soy, mahalla, ko‘cha, o‘tloq, qir, quduq, singari mayda geografik ob‘ekt nomlarining atoqli otlarini o‘zida mujassamlashtiradi [2].

II. Geografik nomlarni etimologik tahlilga ko‘ra tasniflash. Bu mezon bo‘yicha geografik nomlarni uchta guruhga bo‘lish ko‘zda tutiladi.

- a). Ma’nosi etimologik tahlillsiz ham ma’lum bo‘lgan toponimlar;
- b). Ma’nosi ilmiy etimologik tahlillar natijasida ochib beriladigan toponimlar;
- d). Ma’nosini etimologik tahlillar natijasida ham ochish qiyin bo‘lgan geografik nomlar.

Bu tasnif vaqt davomida o‘zgarib turadi, yashirin ma’nosi ochilgan toponimlar bir guruhdan boshqasiga o‘tishi kuzatiladi.

III. Geografik nomlarning tarixiy tasnifida toponimning qaysi lug‘aviy-geografik qatlamga mansubligi tahlil qilinadi. Joy nomlari aniq bir tarixiy sharoitda paydo bo‘lib, kelib chiqishi jamiyat hayoti, hududda yashayotgan yoki qachonlardir yashagan xalqlar tili bilan chambarchas bog‘liq. Aniqroq aytganda, har bir tarixiy davr o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini uning geografik nomlarida ham ko‘rish mumkin.

IV. Geografik nomlarning lingvistik tasnifida uning grammatik tuzilishi, tarkibi, yasalishi bo‘yicha guruhlariga bo‘linadi. Ular tuzilishiga ko‘ra ikki turga:

sodda va murakkab toponimlarga bo‘linadi. Sodda toponimlar birgina so‘zdan iborat bo‘lgan nomlardir. Ularning bir guruhi tub so‘zlar asosida vujudga kelgan. Bu tipga xos nomlar quyidagi ma’nolarni bildiruvchi so‘zlar bilan atalgan:

1. Urug‘, qabila, qavm nomlari bilan;
2. Geografik terminlar bilan;
3. O‘simlik nomlari bilan;
4. Kishi ismlari bilan

Qo‘shma toponimlar ikki yoki undan ortiq so‘zlarning birikuvidan hosil bo‘ladi.

V. Toponimlarning semantik tasnifi bo‘yicha ikki bosqichli tizimni qo‘lash keng tarqalgan. Dastlabki bosqichda toponimlar yirik guruhlariga, so‘ngra har bir guruh ichida kichik turlar ajratiladi. Bu tasnif geografik obyektlarning kelib chiqishiga asoslanadi. Dastlab katta ikki guruh ajratiladi: A). Geografik obyektlarning tabiiy xususiyatlariga bog‘liq holda paydo bo‘lgan nomlar. B). Jamiyat rivojining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy – g‘oyaviy holatlari, xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan nomlar.

Geografik obyektlarning tabiiy xususiyatlariga bog‘liq holda paydo bo‘lgan nomlar o‘z navbatida 7 ta kichik guruhga bo‘linadi.

1. Joyning tabiiy xususiyatlar va geografik o‘rni bilan bog‘liq toponimlar: Qoraqum, Qizilqum, **Chashmai xayvon**, Zamzam
2. Joyning relyefi bilan bog‘liq bo‘lgan geografik nomlar-oronimlar: Batxo, **Alburz**, Ko‘xi Qofi, Tur, Qof, Izam, Arofat va boshqalar
3. Joyning iqlimi, meteorologik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan toponimlar: Bog‘i Eram, Bog‘i Nav, Bog‘i Safid, Bog‘i Zag‘on
4. Suv bilan bog‘liq nomlar- gidronimlar: Dajla, Jayhun, Nil, Xirmand, Nimro‘d, Murg‘ob, Chaxcharon, Ko‘xak (Zarafshon), Sind, Orol

Geografik nomlarning tabiiy xususiyati bo‘yicha tasnifi.

1- jadval.

T/ R	Mos keluvchi asosiy toponimlar turi	Alisher Navoiy asarlari bo‘yicha misollar
---------	-------------------------------------	---

1	Relyefi shakllari (tog', tizma, vodiylar, tekislik, qirlar) nomlari: <i>Oronimlar</i>	Batho, Besutun, Hijoz, Altoyi, Haybar, Alburz, Ko'hi-Qofi , Tur, Izam, Arofat, Najd, Aris
2	Daryolar, soylar, irmoqlar, kanallarning nomlari: <i>Potamonimlar</i>	Jayxun (Omu), Nil, Firod (Efrot), Hirmand (Gilmand), Nimro'd, Dirijaz, Murg'ob, Chaxcharon, Ko'hak, Sind
3	Ko'llar, buloqlar, hovuzlar va quduqlarning nomlari: <i>Limnonimlar</i>	Zamzam, Chashmai hayvon, Salsabil
4	Okeanlar, dengizlar va qo'ltiq (ko'rfaz) lar nomlar: <i>Pelagonimlar</i>	Ummon, Qulzum, Jo'rjon

O'zbek tilida ham boshqa tillar kabi imlo qoidalari fonetik, morfologik, tarixiy-an'anaviy va etimologik tamoyillarga asoslanadi.

Geografik nomlar fonetik tamoyillar bo'yicha yozilishiga sabab o'zbek tilidagi shevalarning ko'pligidir. Geografik nomlarda shevaga xos tovush o'zgarishlari, ixchamlilikka intilish singari hodisalar ko'p uchraydi. Bu esa geografik nomlarni og'zaki nutqda qanday talaffuz qilinsa, shunday yozilishiga to'g'ri keladi, ya'ni fonetik tamoyilga asoslanadi. Mamlakatimizda bu tamoyil asosida yoziladigan toponimga misol qilib Buvayda tumani nomini keltirish mumkin. Buvayda Bibi Ubayda so'zining fonetik o'zgarishga uchragan shaklidir. Geografik nomlarning yozilishidagi asosiy tamoyillardan biri morfologik tamoyildir. Mazkur tamoyilga ko'ra geografik nomlar aytilishiga mos ravishda emas, balki asliga muvofiq yoziladi. Respublikamizda "Anjan" tarzida aytilgan toponimning - "Andijon", "Sharxon" tarzida aytilgan toponimning - "Shahrixon", "Begovot" tarzida aytilgan toponimning - "Bekobod", "Quchchi" tarzida - "Ponsod", "Jalayer" tarzida aytilgan toponimning "Jaloyir" deb yozilishi mazkur tamoyilning natijasidir[3].

Tarixiy davr mobaynida o'zgarishlarga uchragan ba'zi toponimlar imlo jihatidan ikki hil shaklda yozilishlari ham kuzatiladi. Mamlakatimiz mintaqalarida bir hil geografik nomning ikki xil shaklda aytilishi natijasida orfografik variantlilik yuzaga keladi. Variantlardan birining yozilishiga nomning asli kelib chiqish holati ya'ni morfologik tamoyil asos qilib olinsa, ikkinchisiga uning mahalliy aholi tomonidan talaffuz qilinishi, ya'ni fonetik tamoyil asos qilib olinadi. Masalan, Alisher Navoiy asarlarida uchraydigan "Altayi" toponimi yuzaga kelgan bo'lsa, keyinchalik bu nomning o'zgarishini ya'ni "Oltoy" toponimi mahalliy aholi tomonidan talaffuzda o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Alisher Navoiy asarlaridagi Hind - Sind, Gilmand - Xirmand, Elbrus - Albrus, Bixistun - Besutun kabi toponimlarni keltirish mumkin.

Geografik nomlar uzoq tarixiy vaqt davomida qo'llanishi natijasida turli o'zgarishlarga uchraydi. Bunga, birinchidan, ularning turli xalqlar tillarida qo'llanishi bo'lsa, ikkinchidan, bir tildagi so'zning tovush o'xshashligi, ammo mazmunan farq qilishi, uchinchi holda esa tilning tovush va grammatik tuzilishida sodir bo'lgan o'zgarishlar sabab bo'ladi. Bu jarayonga ilmiy toponimik tilda transformatsiya deyiladi.

Tabiiy geografik asosga ega bo'lgan nomlar va ularning transformatsiyasi

2-jadval

Joy nomi		Turli yillardagi joy nomining o'zgarishi
1	Orol dengizi	Shimoliy dengiz, Achchi dengiz, Sho'r dengiz, Qora dengiz, Vorokusha, Selevkid dengizi, Oks dengizi, Jayhun dengizi, Jamiyat dengizi, Xorazm dengizi, Jurjoniya dengizi, Gurganj dengizi, Kurdor dengizi, Antiox dengizi, Tavqora dengizi
2	Amudaryo	Urganch daryosi, Jayhun, Oks, Xorazm daryosi, Omuyya, Omul, Chorjuy, Araks, Kalif daryosi, O'kus, Oksus

3	Sirdaryo	Turkiston daryosi, O'tror daryosi, Sayhun, Xo'jand suvi, Axxi suvi, Yaksart, Silis, Rengay, Qang', Gulzarriyun
4	Qoraqum	Xaftreg, Yettiqum, Dashti Xorazm, Ruz cho'li, Turkman cho'li, Omul cho'li, Marv cho'li, Saraxs cho'li, Xuroson cho'li, Turkiston cho'li, Qorajuzg'un
5	Zarafshon daryosi	Buxoro daryosi, Rubizar, Obi sug'd, Obi Ko'xak, Samarqand daryosi, Xaramiom, Rudizar,
6	Hind	Sind
7	Xuroson hududidan oqib o'tuvchi daryo.	Chaxcharon
8	Gilmand daryosi	Xirmand
9	Elbrus tog'i	Alburz
10	Madina	Yasrib
11	Qilzum	Qizil dengiz
12	Arabiston dengizi	Ummon dengizi
13	Bixistun tog'i	Besutun tog'i
14	Firof	Efrot
15	Oltoy	Altoyi

Orol – O'rta Osiyodagi kattaligi jihatidan ikkinchi o'rinda turuvchi ko'l. Amudaryoning etagidagi bir tomoni daryo, bir tomoni dengiz bilan qurshalgan maydon orolga o'xshagan. Ana shu yer - "Orol eli" , axolisi esa "oroliklar" deb atalgan. Shundan dengiz – ko'lning nomi ham Orol bo'lib ketgan. Dengizning 20 tacha nomi bo'lsa ham, eng keying mahalliy nomi o'rtnashib qolgan.

Amudaryo – bu daryoning otlari ikki yarim ming yildan beri kitob saxifalarida tilga olinadi. Uning ko'plab nomlari bor. Dastlabki nomlaridan biri O'kuz, massaget – turkiy tilda bu oddiygina "suv" , "daryo" degani.

O'rta Osiyo xaqida kitob yozgan yunon olimlari daryoning O'kuz degan mahalliy nomini Oks, Oksus, Akes tarzida yozib, g'arbga ma'lum qilganlar. Shundan Amudaryoning yunoncha nomi – Oks degan tushuncha paydo bo'lgan. Qadim zamonda daryo Arang, Aranxa, Anaxita ("yer va suv ilohiysi", "xosil ilohiysi") nomlari bilan, o'rta asrlarda esa "Jayhun" degan nom bilan mashhur

bo'lgan. Ba'zan Vaxrud, Vaxshu deb ham yuritilgan (Vaxsh so'zi "suv hudosi", "suv malikasi" ma'nosida bo'lgan). Pokistonda Amudaryoni hozir ham Vaxshunada deb atashadi. Daryoning ayrim qismlari Jaryob, Balx daryosi, Termiz daryosi, Kolif daryosi, Urganch daryosi, Xorazm daryosi, Jurjoniya daryosi nomlari bilan yuritilgan. Omul (Omuyya – XV asrdan buyon Chorjo'y) shahri yonida esa Omuy daryosi deb atalgan, keyin qisqacha Amu bo'lib qolgan. Zamonlar o'tishi daryo shu nom bilan atala boshlagan. Buning sababi Omuyya (Omul,Chorjo'y) shaxri Eron bilan Turkmaniston o'rtasidagi eng muhim savdo yo'lida, eng qulay daryo kechigi ustida joylashgan yirik manzil bo'lganligidan nomi og'izdan og'izga o'tib, boshqa nomlarga nisbatan mashhuroq bo'lgan.

O'rta asrlarda sharq manbalarida bu daryo Jayhun nomi bilan mashhur bo'lgan. Maxmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida: Jayhun (Amu) va Banokat (Sir) daryolari "Okuz" deb, "turk mamlakatlarida bir qancha boshqa daryolar xam shu nom bilan yuritiladi" deyilgan.

Sirdaryo – O'rta Osiyodagi daryo,Orol dengiziga quyiladi. Mavjud izohlari: sirli daryo, sir ya'ni "rang", "buyoq" so'zidan; Sirdaryo – tog' oralaridan, sirtlardan oqib keluvchi daryo; Saridaryo - "sariq daryo", ya'ni loyqa suv; Serob – "ko'p suvli" ya'ni sersuv. Bu izohlardan faqat bittasi – "sirt daryo" asosliroq bo'lib ko'rinadi. Biroq Sirdaryoning etimologiyasi juda murakkab.

Siradaryo haqida Osetiyalik sharqshunos B.A.Alborov ikki xil fikr bildirgan, uning fikricha, sarmat – sart – silis – sir so'zlarinig o'zagi bir, bu so'zlarning hammasi shu daryo bo'yida istiqomat qilgan Sir qabilasining nomiga daxldor; daryoning nomi xind – yevropacha sal ("tuz") so'zidan olingan, daryoning etagida tuz yig'ilganligi sabali qirg'oqlar oqarib turadi, demak, "Tuzli daryo" degan fikrlarni aytib o'tgan.

Sharqshunos yana bir olim S.G.Klyashtorniy esa toponimik to'g'riroq fikrlarni aytib o'tgan. U quydagicha fikrlarni bildirgan:

1. Qadim zamonlardan daryo mahalliy tilda Yaksarta deb atalgan. O'rta Osiyoliklarning qadimiy tilida "Asl marvarid" ma'nosidagi so'z. Xitoy manbalarida aynan tarjima (kalka) qilinib, Chjen – chju – xe (Asl marvarid daryosi), turkiy manbalarda Yanju og'uz deb ishlatilgan (yanju – "inju", yani marvarid). Yunon manbalarida qisqa qilib, Yaksart;

2. Pliniy (I asr) bu daryoning boshqa bir nomi borligini takidlagan: "Yaksart daryosini skiflar Silis deb ataydi" ;

3. Sir nomi dastlab daryoning quyi qismiga, Yaksart nomi esa o'rta va yuqori oqimiga tegishli bo'lgan;

4. Sir nomi hozirgacha saqlanib qolgan va daryo boshidan oxirigacha shunday ataladi[38];

Bu fikrlarga yurtdoshimiz X.Xasanov ham Sirdaryo so'zining etimologiyasi to'g'risida quyidagi qo'shimchalarni keltirib o'tgan:

1. O'rta Osiyoda Sirmat qabilalari borligi to'g'risida qadimgi yunon tarixchisi xam yozgan (Pliniy. "Tabiiy tarix", VI, 16, 46)

2. Sir so'zi qabilaning nomi sifatida ("Turk sidin budun") To'nuquqning runik yodgorlikari (VIII asr) da xam tilga olingan.

3. Beruniy asarlarida Sirdaryo nomi Xasart nomi bilan atalgan[4].

Demak bu fikrlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, daryo qadimdan odamlarga ma'lum bo'lgan. Davrlar o'tishi bilan daryo nomi o'zgarib borgan. Eng qadimiy nomi Sir qabilasining nomi bilan atalgan va qadimgi mahalliy nomlardan biri xisoblanadi.

Qoraqum – O'rta Osiyoning g'arbidagi cho'l. "Rangi qora" deb izohlash xato. Proffesor E.M.Murzayev 1935-yildayoq "o'simlikka yopishgan", "ko'chmas qum" variantlaridan tavsiya etgan edi[5]. Ayni vaqtda bu cho'l g'arbda, kunbotishda joylashganligidan o'rta osiyoliklar tasavvurida qorong'u, qora bo'lib tuyulgan. X.Xasanovning fikricha, Qoraqum – "G'arbiy qum". Buning aksi Qizilqum – "Sharqiy qum" [4]bo'lishi mumkin.

Zarafshon – Tojikiston tog'laridan boshlanib, O'zbekiston yerlaridan oqib o'tadigan daryo. Ko'pchilikning fikricha, Zarafshon so'zi “zar sochar”, “oltin qumli” ma'nosida. “Boburnoma” da Obi Ko'xak deb tilga olingan. Koxak – Samarqand chekkasidagi kichik tog'. Daryoning *So'g'd, Jirt, Jon* shaklidagi nomlari ham malum. Xatto vodiy *al-Qassorin* – “Kir Yuvuvchilar daryosi” deb ham qayd qilingan [6].

Avesto yodgorliklarida daryo Daytiya – “Ezgu suv” deb yuritilgan. Yunonlar hukmronligi davrida Daytiya so'zi yunoncha aynan tarjima qilinib, Politimet – “ko'p ezgu suv” deb atalgan. Arab tilidagi manbalarda Xaramkom – “Muqaddas daryo” deb yozilgan.

Hind – bu nom sindxu ya'ni “daryo” so'zidan kelib chiqqan, chunki Hind daryosi Sindxu deb atalgan. O'sha yer xalq tilida *s* tovushi *h* tovushi bilan yaqinligi sababli sindxu so'zi hinduga aylangan. Sindxu xozirgi zamon tarixida butun mamlakatga nom bergan birdan – bir daryodir. Keyinchalik bu yerning axolisi xam xindular deb ataladigan bo'ldi.

Elbrus –Kavkazning eng baland cho'qqisi. Forsiy tilda “yorqin tog'” ma'nosida:tog'dagi qoplagan abadiy qorlar quyoshda ko'zni qamashtiradi. Turkiy tilda yal – “bo'ron”, buz – “muz” ma'nosida.

Albrus (Elburs) tog'i shoir bu o'rinda ham ig'roq san'atini ishlatib Farhod o'z gurzisi bilan uning changini chiqarib yuboradi, deydi.

Qizil dengiz – Hind okeanidagi dengiz. Afrika va Arabiston yarim oroli o'rtasida joylashgan. Qizil dengizni nomlanishida ikki xil tushuncha mavjud. Birinchisi shu yerdagi suv o'tlarining gullash davrida qizil ko'ringani uchun, boshqa ma'nosi esa u birinchi marta quyosh botishi yoki quyosh chiqishi bilan qizil rangga kirgan qirg'oq toshlarining suvda aks etishini ko'rgan sayohatchilar tomonidan shunday nomlangan bo'lishi mumkin.[7]

Arabiston dengizi – Arab so'zining lug'viy ma'nosi “cho'l” . Shundan “cho'lliklar” , “ko'chmanchilar” – arablar so'zi kelib chiqqan. O'rta asrlarda

Arabiston dengizi Ummon dengizi ko'inishida xaritalarga tushirilgan. Alisher Navoiy ham o'z asarlarida Arabiston dengizini o'rnida Ummon dengizi deb aytib o'tgan.

Bixistun tog'i - Shimoliy Eronda, Hamadon shahridan 100 km. g'arbda tog' oralig'idagi qoya. Bu qoya rivoyat va afsonalarda ko'pincha Farhod nomi bilan aloqali holda tilga olinadi. Farhod shu tog' etaklarida kanal qazigan, shu tog'ni kesib yo'l ochgan qahramon sifatida tasvirlanadi.

Firot Janubiy – g'arbiy Osiyodagi daryo. Qadimda Efrot deb ham yuritilgan. Oltoy – Markaziy Osiyodagi tog' tizmasi. Bu so'z bir necha xil izoxlanadi: Oltan toy – “oltin tog'”, turkiycha olatog' – “qorli tog'”. Yana bir talqini: ol, ola – “baland”, “buyuk”; toy – “tog'”, ya'ni “buyuk tog'”. Eng keying izoxi: Oltoy umuman “iloxiy yer”, “ruxiy baxodirning vatani” ma'nosida bo'lishi xam ehtimoli bor. (O.T Molchanova ma'lumotlaridan).

Yuqoridagi fikrlar asosida **xulosa** qiladigan bo'lsa, joyning tabiiy-landshaft xususiyatlarini aks ettiruvchi geografik nomlarni o'rganish natijasida ma'lum hudud uchun xos bo'lgan, lekin kishilarning xo'jalik faoloyati natijasida o'zgartirib yuborilgan landshafti, geomorfologik holati, suv, iqlim va boshqa resurslarning o'tmishi haqida ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Alisher Navoiy davridagi tabiiy-geografik asosga ega bo'lgan joy nomlarini makon va zamonda turli xalqlar tilida o'zgarishini, ya'ni transformatsiyasini jadval ko'inishida taxlil qilishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Аҳмадалиев Ю.И. Топонимика ва географик терминшунослик // Ўқув қўлланма. –Фарғона, “Poligraf Servis”, 2018.
2. Охунов Н. Ўзбекистон топонимияси. – Қўқон.: ҚДПИ. 2005.96 б.
3. Қораев С. Ўзбекистон топонимларини ҳосил қиладигана сосий терминлар ва бошқа сўзлар луғати. –Т.: 2001. –176 б

4. Ҳасанов Х. Географик номлар сири: илмий – оммабоп таъриф. –Т.: “Ўзбекистон”, 1985, 120 б.

5. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов,-М.: Мысль, 1984.653 с

6. Нафасов Т. Ўзбекистонтопонимларинингизоҳлилуғати. -Т.: Ўқитувчи, 1988. -288 б

7. Ismoilovich, A. Y., & Erkinovich, M. A. (2022). THE USE OF HYDRONICS IN THE STUDY OF CHANGES OCCURRING IN THE PROCESS OF WATER USE. *PEDAGOGS jurnali*, 10(1), 148-154.